

GRİ KARTONLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KALENDERLEME KOŞULLARININ ETKİSİ

THE EFFECTS OF CALENDERING CONDITIONS ON GRAY CARTON SURFACE PROPERTIES

Ahmet TUTUŞ*, Umut SAKÇILAR**, Mustafa ÇİÇEKLER*

* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Müh. Bölümü, Onikişubat
46040 – Kahramanmaraş

** Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dulkadiroğlu 46090 – Kahramanmaraş
e-posta: atutus@ksu.edu.tr

Özet

Kalenderleme işlemi; kurutma partisinden çıkan gri kartonların yüzeylerinde oluşan girinti-çıkıntı, keçe ve elek izleri, kabarma, bükülme ve lif yıgılmaları gibi bazı düzensizlikler ve kusurların giderilmesinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada, farklı gramajlardaki gri kartonlarında kalenderlenmesinde uygulanan sıcaklık, basınç ve sürenin kartonların yüzey özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Piyasada en çok kullanılan 320, 350, 400 gramajlarındaki (gr/m²) gri kartonlara 110, 130, 150 ve 170 °C sıcaklıklarda, 3 ve 5 saniye sürelerde ve 10, 15, 20 ve 25 basınç altında kalenderleme işlemi uygulanmıştır. Kalenderleme işlemi sonrası gri kartonların yüzey pürüzlülük, kat ayrımı (Scott Bond) ve hava geçirgenliği özellikleri belirlenmiş ve kalenderleme koşullarının bu özellikler üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda kalenderleme işleminde uygulanan sıcaklık ve basınçlardaki artışa paralel olarak yüzey pürüzlülüğü, kat ayrımı ve hava geçirgenliği üzerine olumlu bir etki gösterirken, kalenderleme uygulama süresindeki artışların önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak gri kartonların kalenderlenmesi sırasında uygulanan sıcaklık ve basınç yüzey özellikleri üzerine ve dolayısıyla da baskı kalitesi üzerine önemli bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: gri karton, kalenderleme, yüzey özellikleri

Abstract

Calendering process; It is applied to eliminate some irregularities and imperfections on the surfaces of gray cartons in drying section such as indentation-protrusion, felt and screen marks, blistering, twisting and fiber clusters. In this study, the effects of temperature, pressure and duration applied to calendering of gray cartons on the surface properties of the cartons were investigated. The most commonly used gray cartons of 320, 350, 400 grams (gr/m²) were calendered at 110, 130, 150 and 170 °C temperatures for 3 and 5 seconds and under 10, 15, 20 and 25 pressures. After the calendering process, surface roughness, Scott Bond and air permeability properties of gray cartons were determined and the effects of calendering conditions on these properties were investigated. As a result of the study, it has been found that in parallel with the increase in the temperatures and pressures applied in the calendering process, surface roughness, floor separation and air permeability have a positive effect, while the increases in calendering time have no significant effect. As a result, it has been determined that temperature and pressure applied during calendering of gray cartons have a significant effect on the surface properties and thus on printing quality.

Keywords: gray carton, calendaring, surface properties

Giriş

Kağıt ürünlerine olan ihtiyaç her geçen gün artış göstermektedir. Dünya genelinde, 1990 yılında 160 milyon ton olan kağıt hamuru üretimi, 2000-2010 yılları arasında 370 milyon tonu geçmiştir. Bu durum, enerji ve diğer orman ürünleri endüstrisinin hammadde ihtiyaçları için gittikçe artan oranda tahrip edilen ormanların, kağıt ve selüloz endüstrisi için gerekli olan hammadde ihtiyacının karşılanmasında zorlanması ve hatta yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, son yıllarda ormanların ve doğal kaynakların daha rasyonel kullanımı ve korunmasına yönelik çevresel tepkilerin artması, bu konuda alternatif hammadde kaynak arayışlarına sebep olmuştur ¹.

Oduna alternatif hammadde olarak atık kağıt kullanılmaya başlanmış olup Japonya ve Batı Avrupa'nın öncülüğü ile atık kağıtların geri dönüştürülerek tekrar kağıt hamurunda kullanılması büyük bir önem kazanmıştır ². Atık kağıtlardan tekrar kağıt üretimi sistemleri yasal yaptırımlar ve ekonomiklik sayesinde günümüzde kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının vazgeçilmezleri haline gelmiştir.

Karton, geri dönüşümlü ve ofset baskıya uygun olması nedeniyle ambalaj sektörünün kullandığı vazgeçilmez bir malzemesidir. Karton ambalajın işlevlerini sıralamak gerekirse; ürünü dış etkenlerden korumak, ürünün taşınmasını sağlamak ve ürüne albeni katarak tüketici tarafından talep edilmesini sağlamaktır. Karton ambalajın kalitesi karton üzerine baskısı yapılan tasarımın görsel özellikleri ve bunun karton yüzeyine aktarılması aşamasındaki baskı sürecinin işlem basamaklarının kalitesiyle doğrudan bağlıdır. Eğer kartonun fiziksel ve kimyasal özellikleri kötü ise matbaacının bunları iyileştirmesi söz konusu değildir. Görsel kalitenin yani kaliteli baskının birincil şartı karton yüzeyinin homojen bir düzgünlüğe sahip olmasıdır. Ayrıca kartonun baskı sonrası işlemler için, fiziksel özelliklerinin de (kopma, patlama, yırtılma, vs.) iyi olması gerekmektedir ³.

Kağıt üreticileri kağıt yüzeyini geliştirmek için kağıt safiha oluştuktan sonra iki farklı işlem uygulamaktadır. Bunlar, kağıt yüzeyinin bileşimini değiştiren kuşeleme ve sadece yüzey geometrisini değiştiren kalenderleme işlemleridir. Kalenderleme sırasında kağıt ısıtılabilen en az iki silindir arasında preslenmektedir (Şekil 1). Silindirler arasına uygulanan basınç çok yüksektir. Belirli bir sürede kağıda yüksek basınç uygulandığında, kağıdın kalınlığını azaltarak yüzey özelliklerini değiştirmektedir. Sıcaklık basıncın daha etkili olmasını sağlamaktadır ^{4,5}.

Şekil 1. Kalenderleme diyagramı

İstenilen kağıt özelliklerini elde etmek için kağıt üreticileri kalenderlenmemiş kağıtlar için farklı kalender çeşitlerini ve kalender parametrelerini kullanabilirler. Fakat kalender çeşidi ve kağıt türü ne olursa olsun kalenderleme parametrelerinin kağıt özellikleri üzerine etkileri aynıdır. Kalenderleme, yüzey düzgünlüğü ve parlaklık gibi yüzey karakteristiklerini kalıcı mekanik deformasyon sayesinde geliştiren bir işlemdir ⁶.

Gri Karton, düzgün satırlı ve %100 geri dönüşümlü ofis–magazin–gazete–matbaa kağıdı atıkları ile gri karton işleme fabrikalarının atık kağıtlarından üretilir. Kullanım alanına ve isteğe göre 140 gr/m² ile 450 gr/m² arasında üretilebilir ⁷. Gri karton ve mukavva malzemeler her sektörde kullanılabilir. Gri kartonların kullanılabildiği başlıca sektörler ise; masura sektörü, tekstil sektörü, klasör, renkli dosya üretim sektörü, ciltçiler, ajanda-defter, takvim üretim sektörü, masa oyunları üretim sektörü, ayakkabı, terlik, bavul, çanta, kemer üretim sektörü ve özel kutu üretim sektörleridir ⁸.

Bu çalışmada, kalenderleme işleminde sıcaklık, basınç ve sürenin farklı gramajlardaki gri kartonların yüzey etkileri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş Fabrikası'ndan temin edilen ve aşağıda Tablo 1'de yüzey özellikleri verilen kalenderleme işlemine uğramış 320, 350 ve 400 gramajındaki gri kartonlar kullanılmıştır.

Tablo 1. Kalenderlenmemiş farklı gramajlardaki gri kartonların yüzey özellikleri

Gri Kartonların Yüzey Özellikleri	Gramaj (gr/m ²)		
	320	350	400
Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)	5.12	5.97	5.74
Hava Geçirgenliği (sn)	40	33	39
Kat Ayrımı (Scott Bond) (J/m ²)	150	190	200

Gri kartonlara aşağıda Tablo 2'de belirtilen farklı sıcaklık, süre ve basınçta uygulanan kalenderleme koşulları verilmiştir.

Tablo 2. Farklı gramajlardaki gri kartonlara uygulanan kalenderleme koşulları

Kalenderleme Koşulları	Değerler
Sıcaklık(°C)	110, 130, 150, 170
Basınç (bar)	10, 15, 20, 25
Süre (saniye)	3, 5

Farklı gramajlardaki gri kartonlar yukarıda Tablo 2'ye göre 32 farklı koşulda kalenderleme işlemine tabi tutulmuş olup her koşul 3 kez tekrarlanmıştır. Veriler arasında %95 güven aralığında (P<0.05) farklılık olup olmadığı tek yönlü Varyans analizi ve Duncan testi ile belirlenmiştir. Varyans analizinin uygulanması ile gruplar veya kademeler arasındaki farkların istatistiksel anlamda önemli bulunması durumunda Duncan testi uygulanmıştır.

Kalenderleme işlemi sonrası gri kartonlar TAPPI T 402 standardında belirtilen koşullarda kondisyonlanmış ve aşağıda Tablo 3'te standartları ile verilen testler uygulanmıştır.

Tablo 3. Kalenderlenmiş gri kartonlara uygulanan testler ve standartları

Yüzey Testleri	Standartlar
Yüzey Pürüzlülüğü	TS 6956
Hava Geçirgenliği	TAPPI T460
Kat Ayrımı	TAPPI T569

Yukarıda belirtilen testler her bir deney için on kez tekrarlanmış ve kalenderleme koşullarının kartonların yüzey özellikleri üzerine etkisini gösteren Varyans analizi ve Duncan testi ayrıca uygulanmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Aşağıda Tablo 4, 5 ve 6'da farklı gramajlarda kalenderlenmiş gri kartonlara uygulanan testler sonucu elde edilen yüzey özellikleri verilmiştir.

Tablo 4. 320 gramajında farklı koşullarda kalenderlenmiş gri kartonlara ait yüzey özellikleri

Deney No	Sıcaklık (°C)	Süre (sn)	Basınç (Bar)	Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)	Hava Geçirgenliği (sn)	S.Bond (J/m ²)
1	Kalenderlenmemiş			5.12	40	150
2	110	3	10	4.50	44	162
3	110	3	15	4.29	46	171
4	110	3	20	4.18	46	159
5	110	3	25	3.63	46	169
6	110	5	10	4.20	49	174
7	110	5	15	4.05	49	166
8	110	5	20	3.91	49	168
9	110	5	25	3.86	48	176
10	130	3	10	4.45	47	162
11	130	3	15	4.34	48	162
12	130	3	20	4.27	48	166
13	130	3	25	3.87	49	158
14	130	5	10	3.77	50	162
15	130	5	15	3.70	51	160
16	130	5	20	3.64	53	156
17	130	5	25	3.58	55	158
18	150	3	10	4.13	53	160
19	150	3	15	3.90	55	158
20	150	3	20	3.77	55	154
21	150	3	25	3.43	56	154
22	150	5	10	3.40	62	163
23	150	5	15	3.27	63	152
24	150	5	20	3.19	63	156
25	150	5	25	3.03	64	160
26	170	3	10	3.55	66	166
27	170	3	15	3.11	66	164
28	170	3	20	3.02	67	159

29	170	3	25	2.85	68	159
30	170	5	10	3.48	68	164
31	170	5	15	3.04	70	158
32	170	5	20	2.97	72	155
33	170	5	25	2.86	74	160

Tablo 5. 350 gramajında farklı koşullarda kalenderlenmiş gri kartonlara ait yüzey özellikleri

Deney No	Sıcaklık (°C)	Süre (sn)	Basınç (Bar)	Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)	Hava Geçirgenliği (sn)	S.Bond (J/m ²)
1	Kalenderlenmemiş			5.97	33	190
2	110	3	10	5.02	33	206
3	110	3	15	4.82	34	195
4	110	3	20	4.76	34	197
5	110	3	25	4.45	35	217
6	110	5	10	4.30	36	210
7	110	5	15	4.15	35	190
8	110	5	20	4.05	36	191
9	110	5	25	3.97	37	188
10	130	3	10	3.91	36	189
11	130	3	15	3.79	35	194
12	130	3	20	3.85	34	196
13	130	3	25	3.79	35	199
14	130	5	10	4.10	39	187
15	130	5	15	4.00	39	192
16	130	5	20	3.90	38	194
17	130	5	25	3.81	39	197
18	150	3	10	4.04	40	196
19	150	3	15	3.83	39	194
20	150	3	20	3.75	40	192
21	150	3	25	3.67	40	195
22	150	5	10	3.61	41	193
23	150	5	15	3.58	45	204
24	150	5	20	3.50	46	198
25	150	5	25	3.47	48	190
26	170	3	10	3.83	46	194
27	170	3	15	3.74	45	197
28	170	3	20	3.59	47	200
29	170	3	25	3.48	46	186
30	170	5	10	3.69	52	197
31	170	5	15	3.34	55	196
32	170	5	20	3.14	55	192
33	170	5	25	2.99	61	188

Tablo 6. 400 gramajında farklı koşullarda kalenderlenmiş gri kartonlara ait yüzey özellikleri

Deney No	Sıcaklık (°C)	Süre (sn)	Basınç (Bar)	Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)	Hava Geçirgenliği (sn)	S.Bond (J/m ²)
1	Kalenderlenmemiş			5.74	39	200
2	110	3	10	4.93	41	223
3	110	3	15	4.80	39	229
4	110	3	20	4.61	39	211
5	110	3	25	4.39	39	190
6	110	5	10	4.53	40	199
7	110	5	15	4.45	41	220
8	110	5	20	4.39	41	213
9	110	5	25	4.26	42	206
10	130	3	10	4.40	42	218
11	130	3	15	4.32	41	204
12	130	3	20	4.14	40	225
13	130	3	25	4.01	42	210
14	130	5	10	4.42	43	196
15	130	5	15	4.15	42	196
16	130	5	20	3.92	41	208
17	130	5	25	3.74	42	201
18	150	3	10	4.17	43	191
19	150	3	15	4.05	41	198
20	150	3	20	4.00	42	204
21	150	3	25	3.88	42	218
22	150	5	10	4.12	52	211
23	150	5	15	3.83	51	220
24	150	5	20	3.64	52	213
25	150	5	25	3.49	53	224
26	170	3	10	4.16	47	211
27	170	3	15	3.92	48	218
28	170	3	20	3.71	50	207
29	170	3	25	3.69	50	215
30	170	5	10	3.62	53	202
31	170	5	15	3.56	56	210
32	170	5	20	3.38	56	217
33	170	5	25	3.17	58	215

Yukarıdaki tablolardan elde edilen veriler doğrultusunda her bir gri karton için optimum kalenderleme koşulları belirlenmiş ve aşağıda Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Farklı gramajlardaki gri kartonlara ait optimum kalenderleme koşulları

Gramaj (gr/m ²)	Sıcaklık (°C)	Basınç (bar)	Süre (sn)
320	170	25	3
350	170	20	3
400	170	15	3

Kalenderleme koşullarının gri kartonlarının yüzey özellikleri üzerine etkileri belirlemek için optimum koşullar dikkate alınmış ve aşağıda başlıklar halinde incelenmiştir.

Sıcaklığın yüzey özellikleri üzerine etkileri

Kalenderleme işleminde uygulanan sıcaklığın gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkisini belirlemek için her bir gramaj için optimum kalenderleme koşullarındaki süre ve basınç sabit alınmıştır. Aşağıda Şekil 2, 3 ve 4'te kalenderleme işlemi sırasında uygulanan sıcaklığın gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir.

Şekil 2. 320 gramajında farklı sıcaklıklarda kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Şekil 2 incelendiğinde, 320 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde uygulanan sıcaklığın 110 °C'den 170 °C'ye çıkarılması ile yüzey pürüzlülüğü yaklaşık olarak %21.4 oranında azalarak 2.78 Ra'ya düşmüştür. Kat ayrımı değerleri ise %5.91 oranında azalmıştır. Hava geçirgenliği ise sabit süre basınç altında sıcaklığın 170 °C'ye çıkması ile 46 sn'den 68 sn'ye çıkmıştır.

Kalenderlenmemiş gri kartonlar ile karşılaştırıldığında ise kalenderleme işleminin 320 gramajındaki gri kartonların yüzey özellikleri üzerine olumlu bir etki gösterdiği Şekil 2'de görülmektedir. Sabit basınç ve sürede uygulanan 110 °C sıcaklık ile 320 gramajındaki gri kartonların hava geçirgenliği ve kat ayrımı değerleri sırasıyla %15 ve %6 oranında artarken, yüzey pürüzlülüğü %44.3 oranında azalmıştır.

Şekil 3. 350 gramajında farklı sıcaklıklarda kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

350 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde sabit basınç ve sürede uygulanan sıcaklığın 110 °C'den 170 °C'ye çıkarılması ile yüzey pürüzlülüğü ve kat ayrımı değerleri sırasıyla %21.8 ve %14.3 ve %2.6 oranlarında azalırken hava geçirgenliği %38.2 oranında artış göstermiştir (Şekil 3).

Şekil 3 incelendiğinde, 350 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesi kat ayrımı, hava geçirgenliği ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Sabit basınç ve sürede 110 °C sıcaklıkta uygulanan kalenderleme işlemi ile 350 gramajındaki gri kartonların kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerleri sırasıyla %14.2 ve %3.1 oranlarında artarken yüzey pürüzlülüğü değeri ise %25.5 oranında azalmıştır.

Şekil 4. 400 gramajında farklı sıcaklıklarda kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Şekil 4 incelendiğinde, 400 gramajındaki gri kartonlarında kalenderlenmesinde sabit basınç ve sürede sıcaklığın 110 °C'den 170 °C'ye çıkarılması ile hava geçirgenliği %23.1 oranında artarken yüzey pürüzlülüğü ve kat ayrımı değerleri sırasıyla %18.3 ve %4.4 oranlarında azalmıştır. Genel olarak 400 gramajındaki gri kartonlara uygulanan kalenderleme işlemi ile yüzey pürüzlülüğü, hava geçirgenliği ve kat ayrımı özelliklerinde olumlu yönde iyileşmeler meydana gelmiştir.

Kalenderleme işleminde sıcaklık arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerlerinin azaldığı yukarıda verilen şekillerde görülmektedir. Karton yüzeyindeki sıcaklık, lignin, hemiselüloz ve amorf selülozun camsı geçiş sıcaklığını aştığı için yüzeyde yerel bir yumuşama sağlamaktadır⁹. Yapılan birçok çalışmada kalenderleme sırasında sıcaklığın artışı basıncın verimliliğini artırdığı ve dolayısıyla kağıt ve kartonların yüzey özelliklerini iyileştirdiği belirtilmiştir^{4,10-14}. Gri kartonlara yüksek sıcaklıkta uygulanan kalenderleme işlemi sonrası yüzey pürüzlülüklerinin azaldığı ve daha iyi bir yüzey oluştuğu Şekil 2, 3 ve 4'te görülmektedir. Scott bond (kat ayrımı) testi, kağıt ve kartonun delaminasyon (kat ayrımı) direncini ölçmek için en yaygın kullanılan test yöntemidir¹⁵. Delaminasyon terimi genellikle lifler arası bağ yetersizliğinden dolayı kalınlık yönünde makroskopik başarısızlığı tanımlamak için kullanılır. Kağıdın ve kartonun kalınlık yönünde başarısız olması birçok dönüştürme işleminde ve son kullanım durumlarında tekrarlayan bir sorun oluşturmaktadır. Bu özellik bağ sayısına ve lif bağlarının spesifik dirençlerine bağlı olup kağıt ve karton üretim sırasında uygulanan işlemlerden de etkilenmektedir. Bu nedenle kat ayrımı testi gri kartonların kalitesini belirleyen önemli bir parametredir. Gri kartonların kalenderlenmesinde sıcaklıktaki artış kat ayrımı dirençlerini olumlu yönde etkilemiştir (Şekil 2, 3 ve 4). Kalenderleme işlemi gri kartonların hava geçirgenliği üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Bu durumun, işletmelerde aynı yüzey alanına sahip kartonlarda kullanılan tutkal miktarını düşüreceği düşünülmektedir.

Basıncın yüzey özellikleri üzerine etkileri

Kalenderleme işleminde uygulanan basıncın gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkisini belirlemek için her bir gramaj için optimum kalenderleme koşullarındaki süre ve sıcaklık sabit alınmıştır. Aşağıda Şekil 5, 6 ve 7'de kalenderleme işlemi sırasında uygulanan sıcaklığın gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir.

Şekil 5. 320 gramajında farklı basınç altında kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Kalenderleme işleminde uygulanan basınçın 10 bardan 25 bara çıkartılması ile yüzey pürüzlülüğü, hava geçirgenliği ve kat ayrımı değerleri sırasıyla %19.7, %3 ve %4.2 oranlarında artmıştır (Şekil 5). 320 gramajındaki gri kartonların sabit sıcaklık ve sürede 10 bar basınç uygulanarak kalenderlenmesi sonucunda kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerleri sırasıyla %10.7 ve %50 oranlarında artarken yüzey pürüzlülüğü değerleri ise %30.6 oranında düşüş göstermiştir. Dolayısı ile 320 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesi işleminde uygulanan basınç genel olarak kartonların yüzey özellikleri üzerine olumlu bir etki göstermiştir.

Şekil 6. 350 gramajında farklı basınç altında kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Şekil 6'da 350 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde sabit sıcaklık ve süre altında basınç artışının yüzey özellikleri üzerine etkileri verilmiştir. Uygulanan basınç 10 bardan 25 bara çıkarıldığında yüzey pürüzlülüğü ve kat ayrımı değerleri sırasıyla %9.1 ve %4.1 oranlarında düşerken hava geçirgenliği değeri değişmemiştir. 350 gramajındaki gri kartonların sabit sıcaklık ve süre altında kalenderlenmesinde uygulanan basınç (10 bar) ise yüzey pürüzlülük değerlerini %35 oranında azaltırken kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerlerini sırasıyla %2.1 ve %39.4 oranlarında artırmıştır. Sonuç olarak, 350 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde uygulanan basınç, kartonların yüzey özellikleri üzerine olumlu bir etki göstermiştir.

Şekil 7. 400 gramajında farklı basınç altında kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

400 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde sabit sıcaklık ve sürede basıncın 10 bardan 25 bara çıkarılması ile kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerleri sırasıyla %1.9 ve %6.4 artarken, yüzey pürüzlülüğü değerleri %11.3 oranında düşüş göstermiştir (Şekil 7). Sabit sıcaklık ve süre altında 10 bar basınç kullanılarak 400 gramajındaki gri kartonlara kalenderleme işleminin uygulanması ile yüzey pürüzlülüğü değerleri %35.7 oranında azalırken, kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerleri sırasıyla %7.5 ve 28.2 oranlarında artış göstermiştir. Dolayısı ile 400 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde basınç uygulaması yüzey özellikleri üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.

Yukarıda verilen şekiller incelendiğinde, sabit sıcaklık ve sürede kalenderleme basıncının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerleri azalırken kat ayrımı ve hava geçirgenliği değerleri artmıştır. Sabit sıcaklık ve sürede yüksek basınç altında sıcaklığın liflere etkisi artmakta ve karton yüzeyinde lokal yumuşamalar meydana gelerek yüzey pürüzlülüğü azalmaktadır. Kat ayrımı değerleri basınç uygulaması ile artmıştır ancak 320 gramajındaki gri kartonlara kalenderleme işleminde uygulanan basıncın 10 bardan 25 bara çıkarılması ile kat ayrımı değerlerinde düşüşlerin olduğu Şekil 5'te görülmektedir. 350 ve 400 gramajındaki gri kartonlarda ise 10 ve 25 bar basınç uygulamasının kat ayrımı değerleri üzerine belirgin bir etki göstermediği Şekil 6 ve 7'den anlaşılmaktadır. Kat ayrımı, bağ sayısına ve lif bağların spesifik dirençlerine bağlı olduğundan basınç uygulaması bağ sayısını ve dirençlerini artırırken basınç miktarının artışı bu değerler üzerinde kayda değer bir etki göstermemektedir.

Sürenin yüzey özellikleri üzerine etkileri

Kalenderleme işleminde uygulanan sürenin gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkisini belirlemek için her bir gramaj için optimum kalenderleme koşullarındaki sıcaklık ve basınç sabit alınmıştır. Aşağıda Şekil 8, 9 ve 10'da kalenderleme işlemi sırasında uygulanan sıcaklığın gri kartonların yüzey özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir.

Şekil 8. 320 gramajında farklı sürelerde kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Şekil 8'e göre 320 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde sabit sıcaklık ve basınçta sürenin 3 saniyeden 5 saniyeye çıkarılması ile hava geçirgenliği yaklaşık %8.8 oranında artarken yüzey pürüzlülüğü ve kat ayrımı değerlerinde ise kalenderleme süresindeki artışların bir etkisi olmamıştır. Sabit sıcaklık ve basınç altında 320 gramajındaki gri kartonlara uygulanan kalenderleme işlemi genel olarak hava geçirgenliği, kat ayrımı değerleri ve yüzey pürüzlülüğü değerleri üzerine olumlu bir etki göstermiştir.

Şekil 9. 350 gramajında farklı sürelerde kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

350 gramajında gri kartonların kalenderlenmesinde sabit sıcaklık ve basınç altında sürenin 3 saniyeden 5 saniyeye getirilmesi ile kat ayrımı ve yüzey pürüzlülüğü değerleri sırasıyla %4 ve %12.5 oranlarında azalırken hava geçirgenliği %17 oranında artış göstermiştir (Şekil 9). 350 gramajındaki gri kartonlara uygulanan kalenderleme işlemi genel olarak kat ayrımı değerlerini %5.2 ve hava geçirgenliği %42.4 oranlarında artırırken, yüzey pürüzlülüğünü %39.8 oranında düşürmüştür.

Şekil 10. 400 gramajında farklı sürelerde kalenderlenmiş gri kartonların yüzey özellikleri

Şekil 10 incelendiğinde, 400 gramajındaki gri kartonların kalenderlenmesinde sabit sıcaklık ve basınç altında sürenin 3 saniyeden 5 saniyeye çıkarılması ile kat ayrımı ve yüzey pürüzlülüğü değerleri sırasıyla %3.7 ve %9.2 oranlarında azalırken, hava geçirgenliği değerleri %16.7 oranında artış göstermiştir. 400 gramajındaki gri kartonların kalenderleme işleminin kat ayrımı, yüzey pürüzlülüğü ve hava geçirgenliği değerleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu yukarıda Şekil 10'da görülmektedir.

Kağıt ve kartonların kalenderlenmesinde sürenin uzun tutulması düşük basıncı telafi etmekte yeterli değildir. Kalenderleme süresini uzatılması ve yüksek termal enerji ile kağıt ve karton yüzeyi etkin bir şekilde plastikleştirilmektedir ¹⁷. Yukarıdaki şekiller incelendiğinde kalenderleme süresinin 3 saniyeden 5 saniyeye çıkarılması yüzey pürüzlülük değerleri düşüş göstermiştir. Kat ayrımı değerleri ise 320 gramajındaki gri kartonlarda artar-

ken 350 ve 400 gramajındaki gri kartonlarda azalmıştır. Kalenderleme süresinin kopma mukavemeti üzerine kayda değer bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Kağıt ve kartonların kalenderlenmesinde süre seçimi genellikle kağıt makinesinin hızına bağlı olup kağıdın yüzey özellikleri üzerine belirgin bir etki göstermemektedir¹⁸. Bu nedenle, kağıt ve karton üreticileri kağıt makinelerinin hızına adapte edebileceği kalender makinesini seçmektedirler.

Sonuçlar ve Öneriler

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda gri kartonların kalenderlenmesi sonucu özellikle yüzey düzgünlüğünün arttığı tespit edilmiştir. Kağıt ve kartonlarda yüzey düzgünlüğünün iyi olması mürekkep emilimi ve baskı kalitesi gibi özelliklerin kaliteli olmasını sağlamaktadır. Kağıt ve kartonların yüzey düzgünlüğü arttıkça yani yüzey pürüzlülüğü azaldıkça üzerine yapılacak baskının kalitesi de artmaktadır. Gri kartonlar özellikle konik masura ve ambalaj sektöründe kullanılmakta olup üzerine firma bilgileri, içerdiği ürünler ve bazı talimatlar basılmaktadır. Bu nedenle bu sektörde kullanılan gri kartonların baskı kalitelerinin iyi olması istenir. Gri karton üreticileri bu nedenle ürettikleri kartonların yüzey özelliklerini iyileştirmek için üretim prosesinde bazı işlemler yapmaktadır. Yüzey pürüzlülüğünü azaltan işlemlerden en önemlisi ise kalenderleme işlemidir.

Yapılan bu çalışma sonucunda genel olarak farklı gramajlardaki gri kartonların kalenderlenmesinde sıcaklığın önemli bir parametre olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklıktaki artış ile yüzey pürüzlülüğü değerleri azalmış ve daha pürüzsüz yüzeyler elde edilmiştir. Aynı zamanda gri kartonların kalenderlenmesinde uygulanan sürenin kısa tutulması hem makine hızını artırmakta hem de harcanan enerjiyi azaltmaktadır. Kalenderleme işlemin en önemli parametrelerinden birisi de kağıt ve kartonlara uygulanan basınçtır. Bu çalışmada farklı gramajlardaki gri kartonların kalenderlenmesinde 4 farklı basınç uygulanmış ve uygulanan basınç miktarı arttıkça gri kartonların yüzey düzgünlüğünün arttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda basınç artışı ile lifler yassılaşıp hava geçirgenliğine karşı direnç de artmıştır. Gri kartonlardan istenen en önemli özelliklerden birisi baskı kalitesi olup bu özelliğe kartonların yüzey özellikleri etki etmektedir. Yapılan bu çalışma sonucunda basınç artışına paralel olarak gri kartonların yüzey pürüzlülüğü de azalmıştır. Gri kartonların farklı sıcaklık, basınç ve sürede kalenderlenmesinde yüzey pürüzlülüğü ve hava geçirgenliği özelliklerinin yanı sıra kat ayrımı değerleri de olumlu yönde etkilenmiştir.

Teşekkür

Bu çalışma 2015/3-39YLS numaralı proje ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar

1. Şahin, H. T. *Geri Dönüşüm Ders Notları (Basılmamıştır)*. (2010).
2. McKinney, R. W. J. *Technology of Paper Recycling*. *Technology of Paper Recycling* (2011). doi:10.1007/978-94-011-1328-1
3. Sönmez, S. Kartonun Yüzey Özelliklerinin Değiştirilerek Basılabilirlik Niteliğinin Geliştirilmesi. (Marmara Üniversitesi, 2008).
4. Robertson, R. A. Advances and Trends in Calendering Technology. in *TAPPI Coating Conference Proceedings* 503 (1999).
5. Eroğlu, H. & Usta, M. *Kağıt ve Karton Üretim Teknolojisi*. (Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, 2004).
6. Zimmermann, L. Roll cover and coating effects on calendering quality. *Syst. Finish. Special Is*, (2002).
7. Sözbir, T. Retansiyon Kimyasallarının Bazı Ambalaj Kağıtların Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması. (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2015).
8. URL-1. <http://www.ustunambalaj.com.tr/tr/ueruenlerimiz/gri-karton.html>.
9. Salmen, L. Response of paper properties to changes in moisture content and temperature. in *10th Fundamental Research Symposium* (1993).
10. Gratton, M. F. & Crotogino, R. H. The effects of Z-direction moisture and temperature gradients in the calen-

- dering of newsprint. *J. Pulp Pap. Sci* **14**, 82 (1988).
11. Rothfuss, U. A review of surface characteristics and printing results from soft and supercalendered papers. in *TAPPI Finishing and Converting Conference Proceedings* 133–142 (1994).
 12. Gabbusch, U. & Rothfuss, U. Alternative Calendering Technologies Effects of Geometry and Number of Nips on Calendering Results. *Wochenblatt fur Pap.* **123**, 369–380 (1995).
 13. Sorenson, M. A. *Calendering basics: the theory and evolution of finishing technology*. Tappi calendering and winding short course (1994).
 14. Svenka, P. & Sorenson, M. A. The Future of Calendering Technology. in *TAPPI Finishing and Converting Conference Proceedings* 203–215 (1998).
 15. Fellers, C., Östlund, S. & Mäkelä, P. Evaluation of the Scott bond test method. *Nord. Pulp Pap. Res. J.* **27**, 231–236 (2012).
 16. Enormae, T., Huang, T. & LePoutre, P. Softcalendering: Effect of temperature, pressure and speed on sheet properties. *Nord. Pulp Pap. Res. J.* **12**, 13–18 (2007).
 17. Vaittinen, H., Renvall, S. & Haavisto, J. New calendering and coating tools to improve coated fine paper quality. in *Tappi PaperCon '08* (2008).
 18. Kerekes, R. J. Speed and Loading Effects in a Calender Nip, Transactions of the Technical Section. *Pulp Pap. Canada* **2**, 88–91 (1976).